

Активізація інвестиційної діяльності як цільовий орієнтир державної фінансової політики

Предмет дослідження – активізація інвестиційної діяльності як цільовий орієнтир державної фінансової політики.

Метою статті є осмислення сутності та уточнення семантики активізації інвестиційної діяльності як цільового орієнтиру державної фінансової політики.

Методологія роботи – системний метод пізнання, діалектичні положення теорії фінансової науки. Використані такі спеціальні методи: теоретичного узагальнення – при вивченні понять «інвестиція», «інвестиційна діяльність», «активізація інвестиційної діяльності»; методи групування та систематизації.

Результати роботи – в рамках застосування процесно–цільового підходу запропоновано ідентифікаційні відмінності між інвестиційним процесом та інвестиційною діяльністю. Визначено, що трьом базовим поняттям («інвестиції», «інвестиційна діяльність», «активізація»), які формують морфологічну основу терміну «активізація інвестиційної діяльності» притаманний процесно–цільовий підхід. В межах роботи розкрито сутність активізації інвестиційної діяльності як цільового орієнтиру державної фінансової політики.

Висновки. Дослідження понятійно–термінологічного апарату тезаурусу, яким характеризується сутнісно–змістовне наповнення активізації інвестиційної діяльності як цільового орієнтиру державної фінансової політики, дозволило уточнити семантику поняття «активізація інвестиційної діяльності», під яким запропоновано розуміти різкі позитивні зміни в інтенсивності інвестиційної діяльності, що у кінцевому результаті проявляються через збільшення обсягів інвестицій, які підпорядковані досягненню цілей макроекономічної політики держави.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес, державна фінансова політика, активізація інвестиційної діяльності.

VILCHINSKYI O. M.

Intensification of investment activity as a target of state financial policy

The subject of research is intensification of investment activity as a target of the state financial policy.

The purpose of the article is understanding the essence and clarifying the semantics of intensification investment activity as a target of state financial policy.

The methodology of the work is systematic method of cognition, dialectical provisions of the theory of financial science. The following special methods were used: theoretical generalization – in the study of the concepts of «investment», «investment activity», «intensification of investment activity»; methods of grouping and systematization.

The results of the work – within the framework of the process–target approach, the identification differences between the investment process and investment activity are proposed. It is determined that the three basic concepts («investment», «investment activity», «intensification»), which form the morphological basis of the term «intensification of investment activity», are inherent in the process–target approach. The article reveals the essence of activation of investment activity as a target of the State financial policy.

Conclusions. The study of the conceptual and terminological apparatus of the thesaurus, which characterizes the essential content of the intensification of investment activity as a target of the State financial policy, allowed to clarify the semantics of the concept of «intensification of investment activity», which is proposed to mean sharp positive changes in the intensity of investment activity, which ultimately manifest themselves through an increase in the volume of investments, which are

subordinated to the achievement of the goals of the State's macroeconomic policy.

Key words: *investments, investment activity, investment process, state financial policy, intensification of investment activity.*

Постановка проблеми. Проблематика активізації інвестиційної діяльності є надзвичайно актуальною в сучасних умовах розвитку України. Тому, вважаємо за необхідне проаналізувати різні підходи до визначення поняття інвестиція, інвестиційна діяльність та активізація інвестиційної діяльності. На особливу увагу заслуговує сутність активізації інвестиційної діяльності як цільового орієнтуру державної фінансової політики.

В сучасних умовах, активізація інвестиційної діяльності має стати ключовим фактором для забезпечення післявоєнного відродження економіки країни. У цьому випадку принципово важливим стає питання ефективного використання державної фінансової політики в напрямку активізації інвестиційної діяльності для забезпечення «реновації» економіки України.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Наукове дослідження проблематики інвестицій, інвестиційної діяльності досліджували у своїх працях чимало вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед них варто відзначити: Дж. В. Бейлі, Дж. Г. Александер, Л. Дж. Гітман, Дж. Кейнс, М.І. Бондар, Ю.М. Коваленко, В.В. Корнєєв, М.І. Крупка, Л.І. Нейкова, Т.В. Майорова, А.А. Пересада, В.Г. Федоренко, І.О. Бланк, А.С. Музиченко та багато інших. Результати їх наукових досліджень позитивно вплинули на розвиток теоретичних та практичних аспектів інвестування. Водночас, деформації інфраструктурного, економічного та інформаційного середовища, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну, обумовлюють необхідність активізації інвестиційної діяльності як цільового орієнтуру державної фінансової політики в Україні.

Метою статті є осмислення сутності та уточнення семантики активізації інвестиційної діяльності як цільового орієнтуру державної фінансової політики.

Виклад основного матеріалу. Процес наукового вивчення будь якого явища має ґрунтуватися на усвідомленому та визначеному понятійно-категорійному апараті. В межах нашого дослідження до таких категорій можна віднести: «інвестиції», «інвестиційна діяльність», «активізація інвестиційної діяльності.» Нижче, спробуємо розглянути їх етимологію детально.

Еволюційно термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest» – «одягати», «вкласти», а якщо з англійської «investment» – капітальні вкладення або інвестиції [1, с.111]. За часів феодалізму процес призначення феодалом свого васала для управління майном називали «інвеститурою». Крім того, інвеститурою називали призначення церквою настоятеля приходу, який отримував землі з їх мешканцями, а також мав право виконувати судочинство над ними. При цьому інвеститурою давала можливість інвестору приєднувати нові території та керувати ними [2, с.12].

В науковому середовищі вважається, що інвестування, як самостійна наука сформувалась у першій половині 50-х років ХХ століття, коли М. Марковіц у своїх працях сформулював основи сучасної теорії інвестиційного портфеля та запропонував відповідний науковий інструментарій [3].

З тих часів багато вчених досліджували сутність інвестицій, і на сьогоднішній день у науковому обігу існує значна кількість змістовно різних визначень терміну «інвестиції».

Детальний їх аналіз підходів вчених щодо трактування сутності інвестицій у контексті мети нашого дослідження дозволив виявити наявність двох ключових семантичних характеристик інвестицій: процесу та цілі, через які вони ідентифікуються.

Відтак, процес як семантична характеристика інвестицій, проявляється у визначенні вчених через наступні формулювання:

«Інвестиції – це процес, у ході якого здійснюється перетворення ресурсів у витрати ...» (Антонов А.В. [4, с. 25]);

«Інвестиції – це вкладення...» (Білик М.Д. [5, с. 72], Бланк І.А. [6, с. 10], Василик О.Д. [7, с. 386], Коваленко Ю.М., Мискіна О.О. [8, с. 77], Крупка Я.Д. [9, с. 7], Музиченко А.С. [10, с. 16], Пересада А.А. [11, с. 11], Растяпін А.В. [12, с. 111], Череп А.В. [13, с. 10]);

«Інвестиції – це грошові, майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються...» (Бондар М.І. [14, с.23]);

«Інвестиції – це придбання...» (Затонацька Т.Г. [15, с. 15], Мертенс А.В. [16, с. 4]);

«Інвестиції – це авансування грошових, майнових та інтелектуальних цінностей ...» (Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. [17, с. 130]).

У свою чергу, цільова спрямованість як семантична характеристика інвестицій ідентифікується науковцями з використанням наступних формулювань:

«...одержання прибутку (ефекту)» (Антонов А.В. [4, с. 25]);

«...забезпечення зростання капіталу в майбутньому» (Білик М.Д. [5, с. 72], Бланк І.А. [6, с. 10], Пересада А.А. [11, с. 11], Растяпін А.В. [12, с. 111]);

«...створення або поповнення капіталу для досягнення загальної мети створення підприємства, реалізації інвестиційного проекту» (Бондар М.І. [14, с.23]);

«... утворення нових і модернізації діючих підприємств, освоєння новітніх технологій і нової техніки, збільшення виробництва й одержання прибутку» (Василик О.Д. [7, с. 386]);

«... отримання майбутніх вигід» (Затонацька Т.Г. [15, с. 15], Мертенс А.В. [16, с. 4]);

«... отримання прибутку (доходу) і / або зростання вартості капіталу» (Коваленко Ю.М., Мискіна О.О. [8, с. 77]);

«... поповнення капіталу» (Крупка Я.Д. [9, с. 7]);

«... більш ефективного споживання в майбутньому» (Музиченко А.С. [10, с. 16]);

«... отримання прибутку (доходу)» (Череп А.В. [13, с. 10]).

З наведених формулювань видно, що науковці по різному підходять до трактування сутності інвестицій, але при цьому майже всі вони використовують процес та ціль як семантичні характеристики інвестицій. З цього приводу Коваленко Ю.М. та Біловус Т.В. зазначають: «базисні морфології поняття «інвестиції» дають змогу зробити висновок про те, що в їх основі дійсно лежить процес, який одні автори чітко виокремлюють у своїх визначеннях, а інші, упускаючи саме слово «процес», акцентують увагу на конкретизації, що це за процес (здійснення витрат, вкладання, використання, спосіб розміщення тощо). При цьому у трактуваннях цього поняття диференціюється підходи до виокремлення (не виокремлення), узагальнення (деталізації) ... об'єктів здійснення означеного процесу та його мети» [18, с. 27].

Більш того, визначення інвестицій, яке використовується у вітчизняному законодавстві також базується на врахуванні процесного та ці-

льового підходів. Так, згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» під інвестиціями розуміються «всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект» [19].

У межах мети нашого дослідження не передбачається уточнення терміну «інвестиції», то ж для подальшого наукового пошуку зупинимось на висновку, що розкривати семантику терміну «активізація інвестиційної діяльності» потрібно на основі процесно–цільового підходу (що виходить із семантичних особливостей терміну «інвестиції»).

Наступним поняттям, що є морфологічним елементом терміну «активізація інвестиційної діяльності», є «інвестиційна діяльність».

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» під інвестиційною діяльністю розуміється «сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій» [19]. Підходи ж вчених до трактування сутності інвестиційної діяльності дещо різняться від наявного у законодавстві визначення. Проте, переважна більшість науковців ідентифікацію інвестиційної діяльності здійснює через такі семантичні характеристики як «процес» та «ціль».

Більш того, з приводу трактувань терміну «інвестиційна діяльність», в яких автори оминають увагою її цільову спрямованість, Коваленко Ю.М. та Біловус Т.В. зазначають, що «визначення сутності інвестиційної діяльності має обов'язково містити такий дефініційний елемент, як кінцева мета здійснення цього виду діяльності» [18, с. 32]. Ми повністю погоджуємося з таким висновком науковців.

Що ж стосується застосування процесного підходу до розкриття семантики інвестиційної діяльності, то у даному контексті виникає досить актуальна наукова дискусія щодо тотожності та відмінності термінів «інвестиційна діяльність» та «інвестиційний процес».

Точку зору щодо тотожності означених понять підтримує А. Пересада [11]. Аналізуючи відмінності між термінами «діяльність» та «процес» Коваленко Ю.М. та Біловус Т.В. формулюють наступне узагальнення: «тотожність понять «інвестиційна діяльність» та «інвестиційний процес» не є беззаперечною. Лише можемо погодитися, що інвестиційну діяльність і інвестиційний процес потрібно розглядати як дві сторони одного цілого,

які мають певні особливості прояву та взаємозв'язку. Такі особливості прояву і взаємозв'язку диференціюються залежно від ієрархічних рівнів економіки, в межах яких здійснюється інвестування» [18, с. 33].

Саме критерій «рівень економіки» (макроекономічний та мікроекономічний) лежить в основі відокремлення термінів «інвестиційна діяльність» та «інвестиційний процес». Такий підхід у своїх наукових напрацюваннях обґрунтовують Коваленко Ю.М., Біловус Т.В. [18, с. 34], Вірт М. Я., Гончарук І. В., Куцик В. І., Куцик П. О. [20, с. 12], Майорова Т. В. [21, с. 20] та інші. Згідно їхньої точки зору, термін «інвестиційний процес» варто використовувати при характеристиці процесів макроекономічного рівня, разом з тим для мікроекономічного рівня доцільним є використання терміну «інвестиційна діяльність».

Ми ж пропонуємо поглибити ідентифікаційні відмінності між інвестиційним процесом та інвестиційною діяльністю саме на основі застосування процесно–цільового підходу.

Відтак, коли мова йде про процес створення інституційної інфраструктури та макроекономічного середовища для підтримки, стимулювання, стримування чи формування необхідних передумов для інвестування, то це є інвестиційним процесом. Його метою є отримання економічного, соціального та екологічного ефектів макроекономічного рівня.

У той же час, процес безпосередньої діяльності суб'єктів господарювання, спрямований на реалізацію інвестицій, є інвестиційною діяльністю. Він зорієнтований на конкретну мету саме господарської діяльності (діяльності суб'єктів господарювання, у межах якої здійснюється інвестиційна діяльність) – отримання прибутку (доходу) та/або зростання вартості капіталу (економічного, соціального чи екологічного).

Саме цей підхід ми і беремо за основу для ідентифікації інвестиційної діяльності як морфологічної складової терміну «активізація інвестиційної діяльності».

Звісно, ми розуміємо, що інвестиційна діяльність це складна і різнобічна категорія. Її можна розглядати і досліджувати з різних боків. У межах же мети нашого дослідження вважаємо за необхідне та достатнє зупинитися на двох ключових аспектах, які є суттєвими для подальшого трактування сутності терміну «активізація інвестиційної діяльності»:

1) як процес інвестиційна діяльність є господарською діяльністю, яка здійснюється конкретними суб'єктами (громадяни, юридичні особи та держави) з метою реалізації інвестицій як усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти інвестиційної діяльності («будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково–технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права» [501]).

2) цільовим орієнтиром інвестиційної діяльності як форми господарської діяльності є отримання прибутку (доходу) та/або зростання вартості капіталу (економічного, соціального чи екологічного).

Таким чином, з позиції процесно–цільового підходу інвестиційна діяльність чітко ідентифікується як форма господарської діяльності (мікроекономічного рівня), пов'язана із сукупністю практичних дій громадян, юридичних осіб і держав щодо реалізації інвестицій з метою отримання прибутку (доходу) та/або зростання вартості капіталу (економічного, соціального чи екологічного).

Охарактеризувавши семантику понять «інвестиції» та «інвестиційна діяльність» у контексті мети нашого дослідження, перейдемо до розкриття сутності терміну «активізація».

Не дивлячись на достатньо часте використання даного терміну його семантика не є розкритою у контексті економічних процесів ні в науці, ні на практиці. Відтак, наукових публікацій, присвячених трактуванню терміну «активізація» загалом та у контексті економічних процесів майже немає.

Згідно Великої української енциклопедії «активізація – це процес різкої зміни» [22]. Словник української мови термін «активізація» розкриває через дію «активізувати» та кінцевий стан «активізуватися». Дія «активізувати» трактується як «робити кого–, що–небудь діяльнішим, активнішим». Стан «активізуватися» характеризується як «ставати діяльнішим, активнішим» [23, с. 29].

Перш за все, звернемо увагу, що термін «активізація» також (як і терміни «інвестиції» та «інвестиційна діяльність») трактується через використання процесного та цільового підходів.

Не менш важливої уваги заслуговує трактування активізації саме як різкої зміни. Саме ця обставина різнить між собою терміни «розвиток» та «активізація». Відтак, розвиток – це процес позитивних змін в динаміці. Звісно ж, зміни

можуть бути і поступовими, і різкими. Тобто, термін «розвиток» ширше ніж термін «активізація».

У межах нашого дослідження під активізацією будемо розуміти саме процес різких змін. Беручи це до уваги, розглянемо підходи вчених до трактування сутності активізації інвестиційної діяльності.

Формулювання «активізація інвестиційної діяльності» часто зустрічається в назвах наукових робіт. При цьому їх детальний аналіз засвідчує, що у переважній їх більшості: по–перше, сутність поняття «активізація інвестиційної діяльності» не розкривається; по–друге, словосполучення «активізація інвестиційної діяльності» не представлено серед ключових слів; по–третє, термін «активізація» використовується «для зв'язки слів» (з достатньо абстрактним змістовним навантаженням).

Більш того, у наукових роботах використовується значна кількість лексичних конструкцій, які є спорідненими (але не тотожними) з терміном «активізація інвестиційної діяльності»:

- «стимулювання інвестиційної активності господарюючих суб'єктів» (Руденко В.В. [24]);
- «розвиток інвестиційної діяльності» (Важинський Ф.А., Лалакулич М.Ю. [25, с. 59]);
- «оптимізація інвестиційної діяльності» (Ткаченко Т.П., Шевчук Н.А., Гончарук І.В. [26, с. 45]);
- «активна інвестиційна діяльність» (Важинський Ф.А., Лалакулич М.Ю. [25, с. 57]);
- «пожвавлення інвестиційної діяльності» (Важинський Ф.А., Лалакулич М.Ю. [25, с. 58]);
- «підвищення інвестиційної активності суб'єктів господарювання» (Руденко В.В. [24]);

Особливої уваги заслуговують наукові праці, в яких автори досліджували різні аспекти сутності активізації інвестиційної діяльності.

Відтак, Лугова М. дослідила активізацію інвестиційної діяльності на мезорівні (регіональному рівні). Вчена під терміном «активізацію інвестиційної діяльності регіону» запропонувала розуміти «цілеспрямований вплив на суб'єкти інвестиційної діяльності задля збільшення кількісних та якісних показників залучення інвестицій у регіон з метою досягнення соціо–еколого–економічного ефекту інвестування» [27, с. 135].

Дане визначення нам цінне з позиції розуміння активізації інвестиційної діяльності саме як «цілеспрямованого впливу на суб'єктів інвестиційної діяльності ...». Тобто, мова йде про те, що активізація інвестиційної діяльності це процес макроекономічного рівня, який через суб'єктів

інвестиційної діяльності реалізує свій цілеспрямований вплив.

На макроекономічний рівень активізації інвестиційної діяльності звертає увагу і Руденко В.В. зазначаючи, що «активізація інвестиційної діяльності на рівні держави передбачає здійснення комплексу фінансово–економічних, виробничо–технічних, організаційно–правових та соціальних заходів щодо залучення значних обсягів джерел фінансування інвестиційної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках, визначення шляхів та напрямів формування інвестиційної політики, посилення її впливу на процеси реформування та стабілізації економіки і ефективного використання виробничого потенціалу всіх суб'єктів підприємницької діяльності» [24].

При цьому, з наведеної цитати видно, що актор не розмежує інвестиційний процес (макроекономічний рівень) та інвестиційну діяльність (мікроекономічний рівень). Ми ж у межах нашого дослідження, як зазначалося вище, ці два терміни розмежуємо і досліджуємо інвестиційну діяльність як процес мікроекономічного рівня.

Мискіну Ю.І. та Мискіній О.О. «при дослідженні сутності інвестицій на основі методологічного підходу вдалося класифікувати погляди вчених щодо трактування поняття «інвестиції» в залежності від концептуальних теорій пізнання природи капіталу. Це, у свою чергу, дозволило виділити сутнісні аспекти інвестиційної діяльності (ресурсний, соціально–економічний, витратний, гедоністичний та майновий), що були взяті за основу при визначенні напрямів активізації інвестиційної діяльності» [28, с. 120]. Мискін Ю.І. та Мискіна О.О. визначають наступні напрями активізації інвестиційної діяльності:

- 1) створення передумов для наявності у суб'єктів господарювання інвестиційних ресурсів;
- 2) стимулювання суб'єктів господарської діяльності до інвестування;
- 3) створення сприятливих соціально–економічних передумов (поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення високих соціальних стандартів життя тощо);
- 4) створення передумов для прибутковості інвестування;
- 5) стимулювання готовності прийняття рішення суб'єктами господарської діяльності щодо зміни форм капіталу.

Погоджуючись з наведеними науковцями напрямами активізації інвестиційної діяльності, вва-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

жаємо за необхідне сформулювати визначення терміну «активізація інвестиційної діяльності» як цільового орієнтиру державної фінансової політики.

Враховуючи, що сутності усіх трьох базових понять («інвестиції», «інвестиційна діяльність», «активізація»), які формують морфологічну основу терміну «активізація інвестиційної діяльності», притаманний процесно–цільовий підхід, вважаємо, що саме через призму процесно–цільового підходу необхідно розглянути і сутність активізації інвестиційної діяльності як цільового орієнтиру державної фінансової політики.

По–перше, як цільовий орієнтир державної фінансової політики активізація інвестиційної діяльності характеризується макроекономічним рівнем. А це, у свою чергу, означає, що активізація інвестиційної діяльності не є самоціллю, а підпорядкована меті вищого ієрархічного рівня макроекономічного управління. Такою метою може бути сталий розвиток держави, задоволення воєнних потреб під час війни чи воєнного стану, відбудова економіки у післявоєнний період, тощо. Тобто, активізація інвестиційної діяльності як цільовий орієнтир державної фінансової політики нами розглядається у розрізі макроекономічних процесів.

По–друге, сам термін «активізація інвестиційної діяльності» передбачає різкі позитивні зміни в інтенсивності інвестиційної діяльності спрямовані, на досягнення цілей вищого ієрархічного рівня управління (макроекономічного рівня) по відношенню до інвестицій (мікроекономічний рівень).

Відтак, під терміном «активізація інвестиційної діяльності» у межах даного дослідження нами розуміються різкі позитивні зміни в інтенсивності інвестиційної діяльності, що у кінцевому результаті проявляються через збільшення обсягів інвестицій, які підпорядковані досягненню цілей макроекономічної політики держави.

У свою чергу, під активізацією інвестиційної діяльності як цільового орієнтиру державної фінансової політики пропонується розуміти різкі позитивні зміни в інтенсивності інвестиційної діяльності, що у кінцевому результаті проявляються через збільшення обсягів інвестицій, які підпорядковані досягненню цілей державної фінансової політики.

Список використаних джерел

1. Євдокімова Г.В. Теоретичні підходи до визначення економічного змісту категорій «інвестиції» та «іннова-

ції». Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2012. № 127. С. 11–117.

2. Васильєв В. Інвестиції: генезис та економічна сутність категорії. Економіка. 2012. № 6. С. 12–18.

3. Markowitz Hargg M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. New York: Wiley, 1956.

4. Антонов А. В. Розвиток податкових підходів регіонального регулювання інвестиційної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.10.01. Сімферополь, 2005. 28 с.

5. Білик М. Д. Форми інвестицій державних виробничих підприємств та їх розвиток у сучасних умовах. Фінанси України. 1998. № 4. С. 70 – 76.

6. Бланк І. А. Інвестиційний менеджмент. Київ.: МП «ІТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лімітед», 1995. 448 с.

7. Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник. Київ: НІОС, 2000. 416 с.

8. Коваленко Ю. М., Мискіна О.О. Економічна сутність інвестицій. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 1. С. 74–78.

9. Крупка Я. Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація : автореф. дис. ... д–ра екон. наук: 08.06.04. Тернопіль, 2002. 28 с.

10. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні: навч. посіб. Київ: Кондор, 2005. 406 с.

11. Пересада А. А. Інвестування : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004. 250 с.

12. Растяпін А. В. Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Фінанси України. 2001. № 2. С. 111 – 118.

13. Череп А. В. Інвестознавство : підручник. Київ: Кондор, 2006. 398 с.

14. Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія. Київ: КНЕУ, 2008. 256 с.

15. Затонацька Т. Г. Бюджетне інвестування: теорія та практик. Київ: НДФІ, 2008. 336 с.

16. Мертенс А. В. Інвестиції: Курс лекцій з сучасної фінансової теорії. Київ: Київське інвестиційне агентство, 1997. XVI. 416 с.

17. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навч. пос. Київ: Знання–Прес, 2003. 622 с.

18. Коваленко Ю. М., Біловус Т. В. Інвестиційні процеси на ринку цінних паперів: теорія та практика : монографія. Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. 252 с.

19. Про інвестиційну діяльність: Закон України №1560–XII від 18.09.1991 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>

20. Куцик П. О., Вірт М. Я., Гончарук І. В., Куцик В. І., Барна М. Ю. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів: монографія / за заг. ред. П. О. Куцика. Львів : Растр–7, 2014. 296 с.

21. Майорова Т. В. Інвестиційний процес і фінансово–кредитні важелі його активізації в Україні: монографія. Київ: КНЕУ, 2013. 332 с.

22. Велика українська енциклопедія. URL: <https://vse.gov.ua/Активізація>

23. Словник української мови: в 11 томах. Том 1. 1970. URL: <http://sum.in.ua/s/aktyvizacija>

24. Руденко В. В. Напрямки активізації інвестиційної діяльності підприємств України на державному та регіональному рівнях. Економічний форум. 2011. № 4. URL: http://dSPACE.wunu.edu.ua/bitstream/316497/8272/1/ef_2011_4.pdf

25. Важинський Ф. А., Лалакулич М. Ю. Активізація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2015. Вип. 2 (4). Ч. 2. С. 56–61.

26. Ткаченко Т. П., Шевчук Н. А., Гончарук І. В. Напрями оптимізації інвестиційної діяльності підприємств. Агросвіт. 2018. № 7. С. 45–48.

27. Лугова М. Активізація інвестиційної діяльності як визначальний фактор розвитку регіону. Сучасні тренди міжнародних економічних відносин & Управління проектами Європейського Союзу: матеріали міжнар. наук.–практ. конф. (м. Луцьк, 20–22 верес. 2018 р.) / за ред. Н. В. Павліхи. Луцьк: Вежа–Друк, 2018. С. 134–137.

28. Мискін Ю.І., Мискіна О. О. Ідентифікація напрямів активізації інвестиційної діяльності як об'єкта податкового стимулювання. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 57. С. 112–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_57_17

References

1. Yevdokimova H.V. Teoretychni pidkhody do vyznachennya ekonomichnoho zmistu katehoriy «investytsiyi» ta «innovatsiyi». Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka. 2012. №127. S. 11–117.

2. Vasyly'ev V. Investytsiyi: henezys ta ekonomichna sutnist' katehoriyi. Ekonomika. 2012. № 6. S. 12–18.

3. Markowitz Hargg M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. New York: Wiley, 1956.

4. Antonov A. V. Rozvytok podatkovykh pidkhodiv rehional'noho rehulyuvannya investytsiynoyi diyal'nosti : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.10.01. Simferopol', 2005. 28 s.

5. Bilyk M. D. Formy investytsiy derzhavnykh vyrobnychkh pidpryyemstv ta yikh rozvytok u suchasnykh umovakh. Finansy Ukrainy. 1998. № 4. S. 70 – 76.

6. Blank I. A. Investytsiynyy menedzhment. Kyiv.: MP «ITEM LTD», «Yunayted London Treyd Limited», 1995. 448 s.

7. Vasylyk O. D. Teoriya finansiv: pidruchnyk. Kyiv: NIOS, 2000. 416 s.

8. Kovalenko Yu. M., Myskina O.O. Ekonomichna sutnist' investytsiy. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini. 2011. №1. S. 74–78.

9. Krupka Ya. D. Oblik i analiz investytsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv: metodolohiya ta orhanizatsiya : avtoref. dys. ... d-ra ekon. nauk: 08.06.04. Ternopil', 2002. 28 s.

10. Muzychenko A. S. Investytsiyna diyal'nist' v Ukraini: navch. posib. Kyiv: Kondor, 2005. 406 s.

11. Peresada A. A. Investuvannya : navch. posib. Kyiv: KNEU, 2004. 250 s.

12. Rastyapin A. V. Metodyka otsinky ekonomichnoyi efektyvnosti investytsiynykh proektiv. Finansy Ukrainy. 2001. № 2. S. 111 – 118.

13. Cherep A. V. Investoznavstvo : pidruchnyk. Kyiv: Kondor, 2006. 398 s.

14. Bondar M. I. Investytsiyna diyal'nist': metodyka ta orhanizatsiya obliku i kontrolyu : monohrafiya. Kyiv: KNEU, 2008. 256 s.

15. Zatonats'ka T. H. Byudzhette investuvannya: teoriya ta praktyk. Kyiv: NDFI, 2008. 336 s.

16. Mertens A. V. Investytsiyi: Kurs lektsiy z suchasnoyi finansovoyi teoriyi. Kyiv: Kyivs'ke investytsiynе ahentstvo, 1997. KhVI. 416 s.

17. Chervan'ov D. M. Menedzhment investytsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv: navch. pos. Kyiv: Znannya–Pres, 2003. 622 s.

18. Kovalenko Yu. M., Bilovus T. V. Investytsiyni protsesy na rynku tsinnykh paperiv: teoriya ta praktyka : monohrafiya. Irpin': Derzhavnyy podatkovyy universytet, 2023. 252 s.

19. Pro investytsiynu diyal'nist': Zakon Ukrainy №1560–KhII від 18.09.1991 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>

20. Kutsyk P. O., Virt M. Ya., Honcharuk I. V., Kutsyk V. I., Barna M. Yu. Derzhavne rehulyuvannya investytsiynoho protsesu v umovakh funktsionuvannya rynku tsinnykh paperiv: monohrafiya / za zah. red. P. O. Kutsyka. L'viv : Rastr–7, 2014. 296 s.

21. Mayorova T. V. Investytsiynyy protses i finansovo–kredytni vazheli yoho aktyvizatsiyi v Ukraini: monohrafiya. Kyiv: KNEU, 2013. 332 s.

22. Velyka ukrayins'ka entsyklopediya. URL: <https://vue.gov.ua/Aktyvizatsiya>

23. Slovnyk ukrayins'koyi movy: v 11 tomakh. Tom 1. 1970. URL: <http://sum.in.ua/s/aktyvizacija>

24. Rudenko V. V. Napryamky aktyvizatsiyi investytsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv Ukrainy na derzhavno–mu ta rehional'nomu rivnyakh. Ekonomichnyy forum. 2011. № 4. URL: http://dSPACE.wunu.edu.ua/bitstream/316497/8272/1/ef_2011_4.pdf

25. Vazhyns'kyy F. A., Lalakulych M. Yu. Aktyvizatsiya investytsiynoyi diyal'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv. Naukovyy visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika. 2015. Vyp. 2 (4). Ch. 2. S. 56–61.

26. Tkachenko T. P., Shevchuk N. A., Honcharuk I. V. Napryamy optymizatsiyi investytsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv. Ahrosvit. 2018. № 7. S. 45–48.

27. Luhova M. Aktyvizatsiya investytsiynoyi diyal'nosti yak vyznachal'nyy faktor rozvytku rehionu. Suchasni trendy mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn & Up–

ravlinnya proektamy Yevropeys'koho Soyuzu: materialy mizhnar. nauk.–prakt. konf. (m. Luts'k, 20–22 veres. 2018 r.) / za red. N. V. Pavlikhy. Luts'k: Vezha–Druk, 2018. S. 134–137.

28. Myskin Yu.I., Myskina O. O. Identyfikatsiya napryamiv aktyvizatsiyi investytsiynoyi diyal'nosti yak ob'yekta podatkovoho stymulyuvannya. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. 2017. Vyp. 57. S. 112–120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_57_17

Дані про автора

Вільчинський Олександр Миколайович,

здобувач, Державний податковий університет, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та інвестицій

e-mail: A.Vil4insky@gmail.com

Data about author

Oleksandr Vilchynskyi,

PhD student, State Tax University, Chief Specialist of the Department of Economic Development and Investment

e-mail: A.Vil4insky@gmail.com